

गुणात्मक शोध के प्रकार Types of Qualitative Research

मीनाक्षी सिंह रावत

सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 21/07/2022

1st BPR : 29/07/2022

2nd BPR : 09/08/2022

Accepted : 27/08/2022

Abstract

गुणात्मक अनुसंधान शब्द को तकनीकों (आंकड़ा एकत्रित करने के तरीके और आंकड़ों का विश्लेषण के लिए) और अनुसंधान करने की रूपरेखा या प्रतिमान (समुदाय की धारणाओं, मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं) दोनों को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था, घटना या प्रक्रिया की सर्वांगीण व्यवहारगत विशेषताओं का उनके सम्पूर्ण स्वाभाविक रूप में भली भांति प्रेक्षण तथा सर्वांगीण मूल्यांकन करने में प्राप्त जानकारी गुणात्मक अनुसंधान कहलाता है। गुणात्मक शोध, शोध की आधुनिकतम वैज्ञानिक विधि है जिसमें शोध कार्य को मात्रात्मक सांख्यिकी की अपेक्षा गुणात्मक घटनाओं को विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक विधि के द्वारा व्याख्यित करते हुए। अवलोकन एवं सहभागी सर्वेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है मानव प्रज्ञा, चिंतन, अनुभवों एवं मान्यताओं मूल्यों को आधार स्वरूप देकर प्रमाणिक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य किया जाता है।

Keywords: गुणात्मक शोध, प्रकार, महत्व।

प्रस्तावना

गुणात्मक अनुसंधान में शब्दों (लिखित और बोलचाल की भाषा) को आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कई तरह से एकत्रित कर विश्लेषित किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान शब्द को तकनीकों (आंकड़ा एकत्रित करने के तरीके और आंकड़ों का विश्लेषण के लिए) और अनुसंधान करने की रूपरेखा या प्रतिमान (समुदाय की धारणाओं, मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं) दोनों को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।¹ गुणात्मक शोध के लिए व्यवहार में कई पद प्रयोग किये जाते हैं— नृ-शास्त्र शोध, व्यष्टि अध्ययन शोध, घटना-क्रिया विज्ञानपरक शोध, संरचनावाद एवं सहभागी प्रेक्षण आदि। गुणात्मक अनुसंधान में किसी भी वस्तु व्यक्ति, घटना विशेष का अध्ययन उसके स्वाभाविक परिस्थितियों में घटते हुये या व्यवहार करते हुये निरीक्षण करने से होता है। गुडबिन— गुणात्मक अनुसंधान के परिणाम सांख्यिकीय सारांशों (Statistical Summaries) के रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाते बल्कि विश्लेषणात्मक विवरणों द्वारा सामने लाये जाते हैं। अर्थात् वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था, घटना या प्रक्रिया की सर्वांगीण व्यवहारगत विशेषताओं का उनके सम्पूर्ण स्वाभाविक रूप में भली भांति प्रेक्षण तथा सर्वांगीण मूल्यांकन करने में प्राप्त जानकारी गुणात्मक अनुसंधान कहलाता है।²

गुणात्मक शोध की विशेषता—

गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं—

- मानवीय व्यवहार एवं आदतों का सूक्ष्म से विशिष्ट निरीक्षण करना।
- किसी समस्या का विश्लेषण गहराई से करना।
- इसमें सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है।
- गुणात्मक शोध में किसी विषय के संबन्ध में अंतर्निहित कारणों, मत, प्रेरणाओं और विचारों, रुझानों की खोज की जाती है।
- यह व्यक्तिपरक गुण को धारित करती है
- गुणात्मक शोध आगनात्मक उपागम पर आधारित होता है।
- गुणात्मक शोध का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थितियां, संस्थाएं, समुदाय या मानव समुदाय होता है।
- यह यह संख्यात्मक आंकड़ों की अपेक्षा कारणों, व्याख्याओं एवं निहित अर्थों पर अधिक बल देता है।
- इसमें संरचित उपकरणों के स्थान पर वास्तविक वयैक्तिक अनुभवों पर बल दिया जाता है।
- इसमें अवलोकन एवं विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है।
- यह सही गलत के विश्वास से परे परिस्थितिजन्य ज्ञान पर बल देता है।

- गुणात्मक शोध में व्यक्तिगत गुणों विशेषताओं को सांख्यिकी इकाई के रूप में परिवर्तित कर उसका विश्लेषण ऐच्छिक होता अर्थात् जब आवश्यकता हो तो गुणात्मक तथ्यों को एक सांख्यिकी तथ्य बनाकर उसे विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- गुणात्मक शोध में मानवीय व्यवहार के विश्लेषण के लिए आत्मनिष्ठ तथ्यों को कार्य-कारक संबंध के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
- गुणात्मक शोध में मानसिक क्रियाओं को समाजशास्त्र में घटना क्रिया विज्ञान के द्वारा समझने का प्रयत्न किया जाता है।
- गुणात्मक शोध में बहुआयामी पक्ष की चर्चा पर विशेष बल दिया जाता है।
- गुणात्मक शोध में कार्य-कारक संबंध स्थापित कर घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।³

गुणात्मक शोध के प्रकार—गुणात्मक शोध को चार भागों में विभाजित किया गया है—

1 **आधारित सिद्धांत**—ग्लेसर और स्टेसस (1967) ने इस सिद्धांत का विकसित किया इसमें आगनात्मक सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धान्तों का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं पर आधारित सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित स्वरूप में किसी घटना के संबंध में उच्च स्तरीय समझ को विकसित करती है साथ ही ऐसे घटनाओं का अध्ययन करना है जो सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित होता है इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का आंकड़ा प्रयोग किया जाता है इसमें शोधकर्ता आंकड़ा एकत्रित करने के कुछ पैटर्न को पता करता है और उसके पश्चात सिद्धांत का निर्माण करता है यह विज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक विधि होती है। यह शोधकर्ता की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है।

आधारित सिद्धांत की विशेषताएं—

- सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अनुभवों का अध्ययन करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
- इसका उद्देश्य किसी पूर्व में निर्धारित सिद्धांत का अध्ययन नहीं होता बल्कि सिद्धांत का निर्माण करना होता है।
- यह पूर्णतः व्याख्या पर आधारित होता है।
- इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
- इसमें प्रक्रिया उपागम का प्रयोग किया जाता है इसमें बहुत सारे समूह के मध्य अवलोकन के पश्चात जो पता चल रहा होता है उसका गहन अध्ययन किया जाता है।
- सिद्धांत का सामान्यीकृत किया भी जा सकता और नहीं भी किया जा सकता है। यह निर्भर करता है प्रदत्त का संकलन कितनी उपयुक्तता के साथ कि गयी है।
- सैद्धांतिक न्यादर्श एकत्रित किया जाता है— वीडियो, आडियो या लिखित स्वरूप में एकत्रित करने के पश्चात कोडिंग करके एक समूह बनाया जाता है।
- पूर्व निर्मित/विकसित सम्प्रत्ययों का प्रयोग इस विधि में नहीं किया जाता बल्कि शोधकर्ता के अध्ययन को महत्व दिया जाता है।
- आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण साथ-साथ चलता है।
- Constant Comparison— एक जैसे दिखने वाले गुणों को कोडिंग करके अलग-अलग समूहों को बनाया जाता है जो मुख्य बात आती है उसे ही अन्तिम निर्णय/निष्कर्ष में सहायक होता है।
- विश्लेषित स्वरूप में कोडिंग को लिखा जाता है।
- यह पूर्व से निर्मित परिकल्पनाओं पर कार्य नहीं करता है।
- यह एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात सिद्धांत का निर्माण करता है।
- आंकड़ों का एकत्रिकरण के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण की प्रक्रिया में वह आवर्ती विचारों और अवधारणाओं को चिह्नित करके विशेष कोड प्रदान करेगा।
- कोड्स को अवधारणाओं में और अवधारणाओं को विशेष वर्ग में विभाजित करते हुए तब तक श्रेणियों में विभाजित करता जायेगा जब तक की सिद्धांत निर्माण तक न पहुंचा जाये।

आधारित सिद्धान्त के सोपान—

Creswell's 2012 book educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research के द्वारा आधारित सिद्धान्त के सोपान है—

- ✓ उपयुक्तता की जांच करना Check Suitability— जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है उसमें शोध करने की सम्भावना कितनी है तथा किन-किन तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है इसका पूर्व में निर्धारण किया जाता है।

- ✓ प्रक्रिया की संभव योजना बनाना Plan a feasible process of study— जिस घटना के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाना है उस के लिए उपयुक्त योजना का निर्माण करना ताकि व्यवस्थित स्वरूप में घटनाक्रम का अवलोकन कर उपयुक्त सिद्धांत निर्माण हेतु निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।
 - ✓ शोध हेतु अनुमोदन एवं पहुंच का पूर्व निर्धारण करना Seek approval and access— शोध नैतिकता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए अतः शोधकर्ता शोध से पूर्व उस क्षेत्र में शोध कार्य करने की अनुमति प्राप्त करे या जिसके माध्यम से वह उपयुक्त तरीके से शोध पूर्ण कर सके उनक सम्पर्क में बना रहे।
 - ✓ सैद्धान्तिक न्यादर्श का एकत्रिकरण करना Theoretical sampling— इसमें सिद्धांत निर्माण करने के लिए डाटा का संग्रहण के साथ उसे विश्लेषण भी किया जाता है जिसमें कोडिंग का ध्यान रखा जाता है।
 - ✓ आंकड़ों की कोडिंग करना Code the data— शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से जितने भी आंकड़ों का संग्रहण किया गया है अब उन सबसे समान गुण धर्म वाले तथ्यों को समूहिकृत करते हुए चिह्न प्रदान करने का कार्य करना।
 - ✓ चयनित कोडिंग का प्रयोग कर सिद्धांत का निर्माण करना use selective coding and develop the theory— कोडिंग का कार्य पूर्ण करने के पश्चात शोधकर्ता को एक समान दिखने वाले समूह को एक साथ रखकर कोडिंग करनी है और अंत में एक निष्कर्ष तक पहुंचना है किन्तु यदि ऐसा नहीं होता है तो वह तब तक प्रदत्त संकलित करता रहेगा जब तक की उपयुक्त सूचना मिलनी बंद न हो जाये क्योंकि फिर वह अपने आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है।
 - ✓ निर्मित सिद्धांत को मान्यता देना validate the emerging theory— जब एक सीमा के बाद शोधकर्ता को उपयुक्त सूचना मिलनी बंद हो जाती है तो अब वह अपने संकलित प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर शोध किये जा रहे घटना के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत निर्मित कर सकता है।
 - ✓ आधारित सिद्धांत की रिपोर्ट लिखना write a grounded theory report— शोधकर्ता के द्वारा अंत में निर्मित सिद्धांत की पूर्ण प्रक्रिया और कार्य विधि को लिखित माध्यम से सग्रहित किया जायेगा।
- 2 नृजातिया Ethnography Research— नृ-जातिय/नृ-शास्त्रीय शोध को प्रजातिया शोध स्वाभाविक शोध या सर्वेक्षण शोध के नाम से भी जाना जाता है। इस शोध में मानवीय इतिहास के भूत एवं वर्तमान की घटनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव विकास, व्यवहार, आदतों, भावों एवं विचारों का अध्ययन अवलोकन एवं सहभागी सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसमें शोधकर्ता व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, पसंदों या व्यवहारों के कारणों तथा अभिप्रेरणाओं के प्रति समझ पैदा करने के लिए व्यक्तिगत लेखों, असंरचित साक्षात्कारों, तथा सहभागी प्रेक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इस विधि के निष्कर्षों में बाह्य वैधता पायी जाती है जिसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के एवं संकलित प्रदत्तों का प्रयोग परिकल्पना की जांच के स्थान पर परिकल्पना के निर्माण हेतु किया जाता है। नृजातिया विधि में प्रदत्तों का संकलन अनेक चरों का मापन किया जाता है एवं एक निश्चित समयान्तराल में सामान्य स्थिति में चरों का संकलन किया जाता है।
- नृजातिया शोध के प्रकार—यह दो प्रकार से प्रदत्त संकलित करता है
- ✓ प्रजातिक विज्ञान Ethno Science— इसमें समुदाय के लोगों के मस्तिष्क में क्या चलता है— वे क्या सोचते हैं? तथा कैसा व्यवहार करते हैं? का अध्ययन किया जाता है।
 - ✓ प्रजातिक संस्कृति Ethno Culture— व्यक्तियों के सांस्कृतिक एवं मानसिक सम्बंधों का अध्ययन किया जाता है।

नृजातिया शोध की विशेषता—

नृजातिया शोध की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं—

- प्रदत्तों का संकलन सामान्य स्थिति में किया जाता है।
- यह वर्णनात्मक एवं व्यक्तिनिष्ठ विधि है।
- यह गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
- इसमें बाह्य वैधता पायी जाती है
- क्या,क्यों कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने वाली विधि है।
- शोध प्रारूप की विधियां, उद्देश्य लचीले होते हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।
- इस विधि का संचालन सरलता पूर्वक स्वाभाविक एवं सामान्य परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- इस विधि के शोध द्वारा मौलिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है।
- इसमें परिकल्पनाओं को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है।
- अन्य शोध विधियों की भांति इसमें सीमांकन नहीं किया जाता बल्कि इसमें सभी आयामों पर कार्य किया जाता है।

- इस शोध में मानवीय व्यवहार एवं समस्याओं के आन्तरिक अर्थ एवं कारणों का समझने का प्रयास किया जाता है।
- संस्था के विकास में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है।
- मानवीय समूह में किस तरह का व्यवहार करता है इस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है।

नृ-जातिया शोध के सोपान—नृ-जातिया शोध के सोपान निम्न प्रकार से है—

- शोध उद्देश का निर्धारण— शोध हेतु विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है क्योंकि व्यापक स्तरीय प्रश्नों/समस्याओं का समाधान ढूढना होता है।
- शोध प्रारूप का नियोजन— शोध प्रारूप की निश्चित नहीं होता क्योंकि इसमें लचीलापन अध्ययन के लिए अपनाया जाता है वास्तविक अनुभवों के आधार पर शोध प्रारूप का स्वरूप निर्धारित होता रहता है। जिसमें कि सर्वेक्षण, अवलोकन एवं सहभागी सर्वेक्षण की मुख्य भूमिका होती है।
- प्रदत्त संकलन— प्रदत्त का संकलन स्वाभाविक एवं सामान्य स्थिति में साक्षात्कार, आलेखों, परम्पराओं, नाटक, संगीत एवं फोटो इत्यादि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया जाता है।
- प्रदत्तों का विश्लेषण— प्रदत्तों का तार्किक वर्णनात्मक विश्लेषण किया जाता है साथ सांख्यिकीय एवं सैद्धांतिक अर्थापन भी किया जाता है।
- निष्कर्ष—शोध के अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है क्योंकि शोध प्रारूप अधिकतर बदल जाता है क्योंकि उसमें लचीलापन पाया जाता है। इसलिए आंतरिक अर्थापन के लिए संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है साथ ही यह भी देखा जाता है कि मानवीय व्यवहार, भावों, क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मानवीय व्यवहार की समस्याओं के लिए दिशा—निर्देश भी दिया जाता है। इसमें सम्पूर्ण परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है क्योंकि निष्कर्ष वास्तविक निरीक्षणों तथा विश्लेषणों पर आधारित होता है।

3 व्यक्ति अध्ययन (Case study) —

सामाजिक शोध के क्षेत्र में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड्रिक लीप्ले ने मजदूरों की आर्थिक स्थिति का आंकलन करने में किया था। इसके बाद हर्बर्ट स्पेन्सर ने मानवीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एकल अध्ययन पद्धति का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। एकल अध्ययन पद्धति से तात्पर्य अध्ययन के लिए प्रयुक्त एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेषज्ञ के क्रिया—कलापों, प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों तथा जीवन परिचय का विस्तृत विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। पी.वी.यंग—“एकल अध्ययन या वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की एक पद्धति है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या सम्पूर्ण समुदाय के रूप में ही क्यों न हों।”

एकल अध्ययन पद्धति की विशेषताएं—

एकल अध्ययन की निम्न विशेषताएं होती हैं—

- ✓ यह एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का सम्पूर्ण विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन करती करने वाली विधि है।
- ✓ सामाजिक इकाई एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, संस्था कोई भी हो सकता है।
- ✓ इकाई के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है
- ✓ इस पद्धति द्वारा कारणों के अन्तर्सम्बन्धों को जानने का प्रयत्न किया जाता है।
- ✓ इस पद्धति में वर्तमान एवं भूत दोनों समाविष्ट होते हैं।
- ✓ एकल अध्ययन एक समय में एक व्यक्ति या घटना की विस्तृत जांच होती है।
- ✓ इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़ों का संकलन कर जटिल मुद्दों का संज्ञान लिया जाता है।
- ✓ एकल अध्ययन के निष्कर्ष पर आधारित परिकल्पाएँ प्रमाणिक रूप से सिद्ध एवं वैध होती हैं
- ✓ अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता होता है।
- ✓ व्यक्तिगत समस्या का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने से व्यक्ति के गुण, दोष एवं रहस्य आदि की जानकारी प्राप्त होती है।
- ✓ इकाई की समस्या का गहन, सम्पूर्ण एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है
- ✓ इकाई को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन किया जाता है।
- ✓ एकल अध्ययन हेतु एक विशिष्ट इकाई का चयन किया जाता है।
- ✓ एकल अध्ययन करते हुए इकाई की सांस्कृतिक पृष्ठभूमिक का भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

- ✓ इकाईयों के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करके ही निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है।

एकल अध्ययन के प्रकार—

एकल अध्ययन दो उप प्रकारों में विभाजित होता है—

- **अपसरित केस विश्लेषण—Deviant case analysis—** इसमें दो ऐसी इकाईयों का चयन किया जाता है जिनमें काफी समानताएँ होते हुए भी भिन्नता होती है। जैसे एकांड़ी जुड़ुवों one identical twin pair।
- **पृथक नैदानिक केस विश्लेषण—Isolated clinical case analysis—** इसमें वैयक्तिक इकाईयों का विश्लेषण उसके विश्लेषणात्मक समस्याओं के आलोक में किया जाता है इसमें व्यक्ति के बीते हुए दिनों के घटनाचक्रों के विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर एक अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है।

एकल अध्ययन की प्रक्रिया—

एकल अध्ययन अनुसंधान की प्रक्रिया निम्नवत् होती है—

- **समस्या का विवरण—** इकाई के सम्बंध में भूत एवं वर्तमान की समस्या सूचनाओं को संकलित किया जाता है जिन पक्षों का अध्ययन करना है उनका निर्धारण भी पूर्व ही कर लिया जायेगा
 - **अध्ययन समस्या का चयन—** समस्या साधारण/विशेष/असाधारण किस स्वरूप की चयन की जानी है यह निर्धारण किया जायेगा।
 - **इकाईयों के प्रकार एवं संख्या का निर्धारण—** इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय में से कौन सी होगी तथा कितनी संख्या में होगी इस बात का निर्धारण किया जायेगा।
 - **विश्लेषण का क्षेत्र—** समस्या के किन-किन पक्षों का अध्ययन किया जायेगा तथा कौन-कौन से कारक इकाई को प्रभावित कर रहे हैं इसका अध्ययन किया जायेगा।
- **घटनाओं का काल-क्रम—** घटना घटित होने का समय क्या था उसके बाद क्या-क्या परिवर्तन हुए ताकि भविष्य होने वाले परिवर्तनों को ठीक से समझा जा सके।
- **निर्धारक घटक—** किसी घटना के घटित होने में प्राथमिक रूप से कौन से कारण सम्मिलित थे और सहायक रूप से कौन-कौन से कारक सहयोगी बने उन घटकों को ढूँढा जाता है।
- **विश्लेषण एवं निष्कर्ष—** यह अन्तिम सोपान होता है इसमें घटनाओं के कार्य-कारण, तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन किया जाता है और निदान एवं उपचार के साथ भविष्य की सम्भावनाओं का उल्लेख किया जाता है।

एकल अध्ययन विधि की मान्यताएँ—

एकल अध्ययन विधि कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है—

- ❖ मानवीय प्रकृति, रंग रूप आकार प्रकार में भिन्नता होते हुए भी मानवीय व्यवहार में कुछ समानताएँ पायी जाती हैं।
- ❖ मानवीय व्यवहार कुछ विशेष परिस्थितियों से प्रभावित होता है अतः एक विशेष परिस्थिति में एक समूह जिस तरह की क्रियाओं को स्वीकारता है ठीक वैसी ही परिस्थिति में अन्य समूह भी वैसा ही व्यवहार करते हैं अतः परिस्थितियों की पुनरावृत्ति सम्भव होती है।
- ❖ समय एकल अध्ययन पद्धति को विशेष बल देता है अर्थात् वर्तमान की समस्याओं का निदान भूतकाल में छिपा हुआ होता है। पूर्व की घटनाएँ वैज्ञानिक परिकल्पना निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।
- ❖ घटनाओं की जटिलता को केवल अवलोकन एवं साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है।
- ❖ शोध का कार्य एकाकी न होकर सर्वांगीण अध्ययन को बल देता हुआ होना चाहिए।

एकल अध्ययन के स्रोत—एकल अध्ययन के निम्न दो स्रोत होते हैं—

- ✚ **प्राथमिक स्रोत—** साक्षात्कार, अवलोकन, मौखिक संवाद, गहन चर्चा, प्रायोगिक अध्ययन, परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, पड़ोसियों से चर्चा परिचर्चा, परिवार के सदस्यों से परिचर्चा, मित्रों से परिचर्चा, कलात्मक समीक्षा एवं मनोवैज्ञानिक प्रेक्षणी विधियों का प्रयोग इत्यादि।
- ✚ **द्वितीयक स्रोत—** डायरियों, व्यक्तिगत पत्र, आत्मकथा, पुस्तु एवं ग्रंथ, प्रमाण-पत्र, आलोचनाएं, पत्रिकाएं, प्रशस्ती पत्र, जीवन इतिहास, कैसेट्स, फोटोग्राफ एवं एलबम, प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रबंध, टेप रिकार्डिंग, संस्मरण, कैमरा, सरकारी एवं अन्य कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्र, फिल्में एवं विश्वकोश इत्यादि।

नैसर्गिक/घटना-किया विज्ञानपरक अध्ययन Phenomenological Research—

घटना किया विज्ञान अग्रेजी के Phenomenologi से बना है जिसका तात्पर्य है दिखाई देना अर्थात् जो जैसा दिखाई दे उसका वैसा ही अध्ययन करना। इसका उद्देश्य मानवीय जीवन के अनुभवों को समझना, जोड़ना एवं व्याख्यित करने से

लगाया जाता है एवं घटना क्रिया विज्ञान एडमण्ड ह्यूसर्ल के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है बाद में इसके विकास में मार्टिन हेडेगर ने योगदान दिया⁶ इसमें मानवीय अनुभव के शोध को मुख्य आधार दिया जाता है शोधार्थी के व्यक्तिपरक, जीवन संसार के अनुभव एवं दृष्टिकोण को मुख्य आधार बनाया जाता है। इसमें यह मुख्य विचार होता है कि एक ही अनुभव की कई व्याख्याएं होती हैं और ये व्याख्याएं वास्तविकता का निर्माण करती हैं। घटना-क्रिया विज्ञान की मान्यता यह है कि कोई भी सामाजिक घटना कर्ता या कर्ताओं द्वारा की गयी क्रिया या क्रियाओं का प्रतिफल होती है और वह क्रिया कर्ता द्वारा लगाए हुए अर्थों के अनुसार ही होती है—जैसे संबंध विच्छेद तक तक नहीं होगा जब कि उस संबंध को चलाने वाले न चाहें। एल्फ्रेड शूटज-घटना-क्रिया-विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता अपितु उनके अर्थों में रखता है। अर्थों का निर्माण मस्तिष्क करता है। अर्थात् इस विधि का अर्थ घटनाओं को अध्ययन बाह्य रूप में न करके ध्यान की गहराई में जाकर वास्तविकता की खोज निकालने से लगाया जा सकता है।

- ✚ घटना-क्रिया विज्ञान में तीन घटनाक्रमों को जानने का प्रयत्न किया जाता है—
- ✚ वे अर्थ जो लोग अपनी दुनिया-वस्तु, व्यक्ति, घटना का लगाते हैं
- ✚ वे दृष्टिकोण या संदर्श जिससे लोग अपने को तथा दूसरों को देखते हैं।
- ✚ वे अभिप्राय जो उनके व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं।

घटना-क्रिया विज्ञान शोध की विशेषताएं—

इसमें घटनाओं का विशिष्ट तरीके से अध्ययन किया जाता है।

- ✓ समाजिक घटनाओं का अध्ययन कर्ता की क्रियाओं के आधार पर किया जाता है।
- ✓ व्याख्यात्मक विधि का अपनाता है
- ✓ व्यक्ति का दूसरों के साथ सम्बंध कैसा है यह जानने का प्रयत्न किया जाता है।
- ✓ यह विशुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
- ✓ घटना क्रिया विज्ञान की मान्यता-घटना क्रिया विज्ञान की मुख्य मान्यता यही है कि वस्तु जैसी दिख रही है उसे वैसा ही मान लेना हमारी भूल हो सकती है। यदि हमें वस्तु की वास्तविकता के बारे में जानना है तो हमें उस वस्तु के मूल में जाना होगा।
- ✓ यह वैश्विकता की मान्यता को स्वीकारता है।
- ✓ चिंतन की दार्शनिकता को स्वीकारता है।
- ✓ आलोचनात्मक मूल्यों का विशेष महत्व देता है।

निष्कर्ष—

निष्कर्षतः गुणात्मक शोध, शोध की आधुनिकतम वैज्ञानिक विधि है जिसमें शोध कार्य को मात्रात्मक सांख्यिकी की अपेक्षा गुणात्मक घटनाओं को विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक विधि के द्वारा व्याख्यित करते हुए। अवलोकन एवं सहभागी सर्वेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है मानव प्रज्ञा, चिंतन, अनुभवों एवं मान्यताओं मूल्यों को आधार स्वरूप देकर प्रमाणिक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- ब्रौन वर्जीनिया एवं क्लार्क विक्टोरिया, 2018 सफल गुणात्मक अनुसंधान नए शोधकर्ताओं के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन, कुछ आवश्यक शुरुआती जानकारी, सैज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3, 4
- मंगल एवं मंगल, 2014 व्यवहारिक विज्ञानों में अनुसंधान की विधियां, व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान-प्रकृति एवं प्रकार, पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 50
- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, 2003 (बी.ए. 2) अनुसंधान विधि, एक्सेल बुक प्राइवेट लिमिटेड 56, 57
- Shalni, Meta education, grounded theory research sep.2020
- डॉ. श्याम प्रसाद मुकर्जी यूनिवर्सिटी रांची, भूगोल, GEOG. 404 गुणात्मक शोध, 47
- सिंह, अरुण कुमार (2017), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, केस अध्ययन विधि, मोतीलाल बनारसीदास, 184
- फड़िया, बी.एल. 2018, शोध पद्धतियां, वैयक्तिक अध्ययन (एकल अध्ययन), साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा, 151
- कोली लक्ष्मीनारायण, (2017) रिसर्च मैथडोलॉजी, एकल अध्ययन पद्धति, वाई के पब्लिशर्स आगरा, 109, 112
- <https://hi.strephonsays.com/what-is-research-design-in-qualitative-research>

